

ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ф.И.Шодиева

учитель общеобразовательной школы № 53 Каттакурганского района
Самаркандской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6838894>

Аннотация. Данная статья посвящена использованию тестов PISA на основе Международной системы оценки учащихся на уроках русского языка. Переход на международную систему оценивания для совершенствования и повышения эффективности преподавания русского языка повысит логическое мышление учащихся, расширит их кругозор, будут интегрированы межпредметные связи, знания учащихся будут более чем по одному предмету одновременно, повышается познавательный потенциал. Это показано на примере темы флоры и фауны материка Антарктида.

Ключевые слова: PISA, TIMSS, Антарктида, русского языка передовой зарубежный опыт.

APPLICATION OF THE EXPERIENCE OF THE INTERNATIONAL ASSESSMENT SYSTEM IN TEACHING RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. This article focuses on the use of PISA tests based on the International Student Assessment System in geography lessons. The transition to an international assessment system to improve and enhance the effectiveness of teaching rus tili will increase students' logical thinking, broaden their horizons, interdisciplinary connections will be integrated, and students' knowledge will be more than one subject at a time. cognitive potential increases. This is illustrated by the example of the subject of flora and fauna of the continent of Antarctica.

Keywords: PISA, TIMSS, Antarctica, rus tili , advanced foreign experience.

ВВЕДЕНИЕ

Приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. Такой развитие личности обучающегося задает особые требования к ступени начального образования. В соответствии с требованиями к содержанию и планируемым результатам освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования в качестве результата рассматривается формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает чтение и работа с информацией. Успешное обучение в начальной и основной школе невозможно без сформированности у обучающихся читательской грамотности. Читательская грамотность, понимаемая как способность учащихся к осмыслению текстов различного содержания и формата, как способность к использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях, в том числе и для достижения своих целей, расширения знаний и возможностей, становится значимым результатом начального образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методы, рассматривают читательскую грамотность с позиции качественного анализа выполнения выпускниками начальной школы заданий Международного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS.

The Progress in International Reading Literacy Study – это периодическое мониторинговое исследование качества и тенденций читательской грамотности в странах с различными системами образования. Позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания письменного текста учащимися начальной школы в разных странах мира, а также выявить и сравнить изменения, происходящие в национальных системах образования. Осуществляется Международной Ассоциацией по оценке учебных достижений (International Association for the Evaluation of Educational Achievements, IEA) в консорциуме с ведущими международными научными организациями, при участии национальных центров. В рамках исследования изучается уровень и качество чтения и понимания прочитанного текста учащимися, системами образования. Выбор учащихся четвертого класса начальной школы объясняется тем, что именно к четвертому году обучения учащиеся должны овладеть чтением до такой степени, чтобы оно стало средством их дальнейшего обучения и способности приобретать знания, необходимые для успешной адаптации в современном мире. В процессе исследования изучаются два вида чтения, который чаще других используются во время учебных занятий и вне школы чтение с целью приобретения читательского литературного опыта и чтение с целью освоения и использования информации. Для успешной результативности необходимо развитие читательской грамотности.

Исторически термин «грамотность» означает владение инструментом (культурным средством), позволяющим получать и передавать информацию в виде письменного текста. Слово «грамотность» произошло от греческого «grammata» -- чтение и письмо.

Грамотность как определённая степень владения навыками устной и письменной речи является одним из важнейших показателей культурного уровня населения.

Дорабатывая исходное определение 1991г, группа создателей PIRLS определила читательскую грамотность четвероклассников как «способность понимать и использовать письменную речь во всем разнообразии ее форм для целей, требуемых обществом и (или) ценных для индивида. На основе разнообразных текстов юные читатели конструируют собственные значения. Они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в школьных и внешкольных читательских сообществах и для удовольствия»

В исследовании PISA «читательская грамотность – способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свой знания и возможности, участвовать в социальной жизни».

Вопросы теста PIRLS позволяют оценить основные читательские действия, направленные на понимание учащимися текст (как художественного, как и информационного). Читательские действия включают в себя умения:

*целиком основанные на тексте: извлекать из текста информацию и строить на ее основании простейшие суждения, основанные на собственных размышлениях о прочитанном: интерпретировать, интерпретировать и оценивать информацию текста в контексте собственных знаний читателя.

Выработаны представления об уровнях читательской грамотности, которые связаны с качественной характеристикой читательской самостоятельности выпускников начальной школы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Высокий уровень читательской грамотности говорит о готовности учащегося к дальнейшему на следующей образовательной ступени. Такие ученики уже почти не нуждаются в помощи, чтобы понять и оценить сообщения художественных и информационных текстов, не выходящих далеко за пределы их речевого и житейского опыта и знаний. Средний уровень понимания текстов характерен для читателей, еще не полностью освоивших основы чтения. Для того чтобы вычитывать сообщения текста и строить на его основе собственного значения, они все нуждаются в помощи. Это помощь в понимании тех сообщений текста, которые не противоречат их собственному опыту, и помощь в освоении письменного общения и сотрудничества с собеседниками, чей жизненный опыт и взгляды на мир расходятся с их опытом.

Низкий уровень понимания текстов делает невозможным принятие учащимися помощи педагога в использовании письменных форм сообщения о человеческих чувствах, мыслях и знаниях для самообразования.

В основу организации работы с читательской грамотностью могут быть положены группы читательских умений, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста: общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла; нахождение информации, интерпретация текста; рефлексия на содержание текста или на форму текста и его оценка.

Такой выбор основывается на представлении о понятии «читательская грамотность» международного исследования «Изучение качества чтения и понимания текста» PIRLS (The Progress in International Reading Literacy Study).

Учитель, организуя работу учащихся со всеми группами читательских умений, может обеспечить формирование читательской грамотности младших школьников. Для этого следует рассмотреть детские действия, с организацией которых связано формирование каждой группы читательских умений.

Общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла включает определение главной темы, общей цели или назначения текста. Для этого могут быть использованы такие задания, как выбрать из текста или придумать к нему заголовок; сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; объяснить порядок инструкций, предлагаемых в тексте; сопоставить основные части графика или таблицы; объяснить назначение карты, рисунка и т.д. Действия, направленные на выявление общего понимания текста, предполагают также умение обнаружить соответствие между частью текста и его общей идеей сформулированной вопросом; частью текста и специфической сноской, данной к ней автором, умение выбрать из сформулированных идей текста наиболее общую, доминирующую (умение ученика отличать основные идеи от второстепенных или обнаруживать основную идею в заголовке текста и формулировке его главной темы).

Работа с умением находить информацию в тексте может быть построена на использовании заданий, при выполнении которых учащемуся требуется «пробежать» текст глазами, определить его основные элементы и заняться поисками необходимой единицы информации, порой в самом тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе.

Для работы с умением интерпретировать текст учащимся необходимо сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера, обнаружить в

нем доводы в подтверждение и выдвинутых тезисов, сделать выводы из сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста.

Для организации работы с умением осуществлять рефлексию на содержание текста необходимо, чтобы учащийся, выполняя задания, связал информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, оценил утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, нашел доводы в защиту своей точки зрения. Этот аспект понимания текста подразумевает достаточно высокий уровень умственных способностей, нравственного и эстетического развития учащихся.

Организация детской реакции на форму текста предполагает, чтобы ученик, выполняя задания, оценивал не только содержание текста, но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения. Этот аспект понимания текста подразумевает достаточное развитие критичности мышления и самостоятельности эстетических суждений.

Для выполнения заданий учащийся должен владеть знаниями о структуре текста, особенностях жанра, умениями обнаруживать в тексте иронию, юмор, оттенки мысли, выражаемые словом, обнаруживать способности слышать авторский голос и различать авторские оценки изображенного. Осмысление текста предусматривает способность к критическому анализу, оценке адекватности изображенного замысла автора или соответствия текста его назначению, способность дать стилистический комментарий. Организация работы по формированию грамотности чтения невозможна без учета основных причин детских неудач в освоении читательских умений. В анализе результатов исследования «Изучение качества чтения и понимания текста» PIRLS других стран указывается, что невысокие результаты учащихся в том, что в процессе обучения они почти не встречаются:

- с заданиями междисциплинарного характера, а общие учебные умения обучаются в границах учебных предметов;
- жизненными ситуациями, в которых чтение им необходимо для решения общественных и частных задач, за исключением чтения художественной литературы;
- заданиями, далекими от жизненных интересов и социального опыта обучающихся;
- заданиями с выбором ответа, выполнение которых требует специальной подготовки;
- напряженным графиком выполнения работы.

ОБСУЖДЕНИЕ

Большинство исследователей проблемы обучения читательской грамотности делают вывод о необходимости поиска учителями более разнообразных путей обучения школьников работе с текстами различного содержания, характера и формата. При этом подчеркивается, что задача учить понимать, анализировать, истолковывать текст в знакомых и незнакомых познавательных ситуациях остается все еще актуальной. Поэтому следует расширить диапазон текстов и заданий к ним на уроках. Важно, чтобы различные формы представления текста, например, таблицы, схемы, диаграммы и пр., давались не только в качестве иллюстраций вербально описываемым явлениям, закономерностям, законам и теориям, но и требовали осмысления их формы. Не менее значимым представляется введение подобных текстов в познавательные задачи, при решении которых необходимы интерпретация текстов, отклик на них, рефлексия и оценка.

Это дает повод для организации дифференцированной работы с разными группами учащихся в зависимости от их уровня чтения и работы с информацией.

ВЫВОДЫ

Так работая с группой учеников с низким уровнем чтения и работы с информацией, педагогу нужно оказать ученику необходимую поддержку как в понимании ключевых положений и логики изложенного материала, как и в развитии его читательских умений, в первую очередь, умения находить неявную информацию, выделять главное, делать выводы. Ему необходим опыт переформулирования учебных текстов, их небуквального пересказа. Во многих случаях проблемы низкого уровня читательской грамотности коренятся в речевых дисфункциях, двуязычии. В таком случае может потребоваться специальная поддержка.

Для группы учеников со средним уровнем чтения и работы с информацией необходимо чтобы ребенок разобрался в достаточно сложной логике информационного текста, уяснил причинно-следственные связи, верно позицию, продвинулся в предмете за счет чтения дополнительной литературы (речь идет о чем-то большем, чем просто запоминание интересных фактов),- работы с такими вопросами к тексту, ответ на которые нельзя найти и просто зачитать или выписать.

В работе с группой учеников с повышенным уровнем чтения и работы с информацией учителю необходимо поддерживать мотивацию для развития сложных читательских умений. А для группы учеников с высоким уровнем чтения и работы с информацией необходима поддержка интереса к чтению, постоянная практика работы со сложными вопросами к тексту, использования прочитанного в новых контекстах. Организм работу по формированию читательской грамотности в образовательном процессе, педагог должен уметь не только классифицировать учебные задания по основным типам читательских умений, но и видеть место каждого задания в программе основных учебных предметов, а также в структуре урока.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019-yil 29 –apreldagi PR-5712-sonli farmoni.
2. A.B.Radjiyev, A.A.Ismailov, J.R.Narziyev, X.P.Axmedov, G.O.Tog'ayeva, O'quvchilar savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar dasturi, qo'llanma, Toshkent,2019-yil, 62 bet.
3. Kreativ fikrlashni baholash. "Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining matbaa bo'limi", Toshkent-2021 yil
4. Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot tahrilot, www.oecd.org/edu/pisa.